

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ЭГД ТЕЧЕНИЙ ПУАЗЕЙЛЕВСКОГО ТИПА НЕСЖИМАЕМОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ЖИДКОСТИ

Шукуров Гиёсиддин Нематулла угли

Новосибирский государственный университет, аспирант.

Изучаются нестационарные течения пуазейлевского типа для реологической модели Покровского-Виноградова. Нестационарная математическая модель, описывающая движущую полимерной среды. В данной работе конструируется численный алгоритм для нахождения параметров полимерной среды.

Перечень ключевых слов:

Несжимаемая полимерная жидкость, неизотермическое течение, полимерная среда, модель Покровского-Виноградова, течения Пуазейля и Куэтта, уравнение Навье-Стокса.

Область применения:

Результаты работы могут быть применены при исследовании течений в 3D принтерах.

Введение.

В этой работе будет рассмотрен способ решения уравнений Навье-Стокса для несжимаемой полимерной жидкости. В качестве модели предложена реологическая модель, которая в свою очередь является усовершенствованной моделью Виноградова-Покровского. В конце работы предложен численный алгоритм (с использованием матричной прогонки) для нахождения нестационарных течений пуазейлевского типа. Предложенный алгоритм будет использован далее для нахождения приближенных решений конкретных задач.

§1. Предварительные сведения.

В работах [1-3] была предложена математическая модель, описывающая неизотермическую электроконвекцию слабопроводящей жидкости. Следуя монографии [4], переформулируем математическую модель из [1-3] для случая неизотермической электроконвекции слабопроводящей полимерной жидкости (при описании течений полимерных сред за основу берётся новая реологическая модель, которая является модификацией известной модели Покровского-Виноградова, см [4]):

$$\operatorname{div} \mathbf{u} = 0 \quad (1.1)$$

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} + \nabla P = \operatorname{div} \Pi + \rho \mathbf{b} \operatorname{vbg} \binom{0}{1} + e_0(n^+ - n^-)\mathbf{E}, \quad (1.2)$$

$$\frac{da_{11}}{dt} - 2A_1 u_x - 2a_{11} u_y + \frac{1 + I\bar{k}}{\tau_0} a_{11} = \frac{-3\beta}{\tau_0} (a_{11}^2 + a_{12}^2), \quad (1.3)$$

$$\frac{da_{12}}{dt} - A_1 v_x - A_2 u_y + \frac{1 + I\bar{k}}{\tau_0} a_{12} = \frac{-3\beta}{\tau_0} I a_{12}, \quad (1.4)$$

$$\frac{da_{22}}{dt} - 2A_1 v_y - 2a_{11} v_x + \frac{1 + I\bar{k}}{\tau_0} a_{22} = \frac{-3\beta}{\tau_0} (a_{12}^2 + a_{22}^2), \quad (1.5)$$

$$\frac{dv}{dt} = \chi \Delta_{x,y} v, \quad (1.6)$$

$$\frac{dn^+}{dt} + K \operatorname{div}(n^+ \mathbf{E}) = k_d c_0, \quad (1.7)$$

$$\frac{dn^-}{dt} + K \operatorname{div}(n^- \mathbf{E}) = k_d c_0, \quad (1.8)$$

$$\epsilon_0 \epsilon \operatorname{div} \mathbf{E} = e_0(n^+ - n^-) \quad (1.9)$$

Здесь t -время, u, v – компоненты вектора скорости \mathbf{u} в декартовой системе координат

x, y , ρ -плотность среды, P - гидростатическое давление, $\sigma, i, j = 1, 2$ - компоненты симметрического тензора напряжений II второго ранга, $a_{i,j}, i, j = 1, 2$ -компоненты симметрического тензора анизотропии второго ранга, $I = (a_{11} + a_{22})$ -первый инвариант тензора анизотропии, $k = k - \beta$,

k, β -скалярные феноменологические параметры, характеризующие вклады, связанные с анизотропией ($\beta(0 < \beta < 1)$ учитывает ориентацию макромолекулярного клубка, параметр k -его размеры, см [4]), η_0, τ_0 -начальные значения сдвиговой вязкости и временной релаксации, $\vartheta = (T - T_0)$ -отклонение температуры T от некоторого среднего значения T_0 , χ -коэффициент теплопроводности полимерной жидкости, b -коэффициент теплового расширения полимерной жидкости,

g -величина ускорения свободного падения,

e_0 -элементарный заряд,

n^+, n^- -концентрации положительных и отрицательных зарядов,

$E(= -\nabla\Phi)$ -напряженность (Φ -потенциал) электрического поля,

K -подвижность ионов,

ϵ_0 -электрическая постоянная,

ϵ -диэлектрическая проницаемость,

k_d -постоянная диссоциации,

c_0 -концентрация диссоциировавших ионных пар.

В качестве основной проблемы мы будем рассматривать задачу о нахождении решений математической модели (1.1)-(1.9), описывающих течение слабопроводящей полимерной жидкости в плоском горизонтальном конденсаторе. Конденсатор (канал) толщиной l ограничен горизонтальными стенками канала- электродами, которые поддерживаются при постоянной разности потенциалов V_0 и температур θ . Для идеально теплопроводных и электропроводных границ канала, на которых выполняется условие прилипания, граничные условия запишутся так:

$$\begin{aligned} y = 0 (\text{анод}): \mathbf{u} = 0, v = \theta, \Phi = V_0, n^+ = n_i, \\ y = l (\text{катод}): \mathbf{u} = 0, v = \theta, \Phi = V_0, n^+ = 0, \end{aligned} \quad (1,10)$$

где n_i -концентрация инжектированных положительных ионов в узком прианодном слое. На катоде инжекции отрицательного заряда нет и его концентрация равна нулю.

Замечание 1.1. Далее мы будем полагать либо $k = 1, 2\beta$, либо $k = \beta$. Заметим, что при $k = 1, 2\beta$ (как следует из [4]) мы имеем для расплавов полимеров результаты, наилучшим образом соответствующие экспериментальным данным.

Настоящая работа посвящена нахождению характерных режимов стационарного течения полимерной жидкости, близких по своим качественным свойствам к известным течениям Пуазейля и Куэтта для системы уравнений Навье-Стокса (см. [5]).

Замечание 1.2. Если верхняя стенка (электрод) конденсатора движется горизонтально с безразмерной скоростью, равной единице, то при $y = 1$ граничные условия запишутся так:

$$y = 1: \mathbf{u} = 1, v = V = \Phi = V_0, n^- = 0, \quad (1,11)$$

Замечание 1.3. В изометрическом случае

$$Z \equiv 1, \bar{\tau}(Z) \equiv 1, \bar{\theta} = 0. Z = 1+, \bar{\theta}V, \bar{\theta} = \frac{\theta}{T_0}$$

§2. Нестационарная математическая модель течений полимерной жидкости Пуазейлевского типа.

Следуя замечание 1.3, будем полагать далее $Z \equiv 1$. В системе (1.1)-(1.9) будем полагать:

$$\begin{cases} u = u(t, y), V \equiv 0, \\ a_{i,j} = a_{i,j}, i, j = 1, 2: \\ P = \wp(t, y) - A(t)x, \end{cases} \quad (2.1)$$

$$\Phi = \Phi(t, y), n^{\pm} = n^{\pm}(t, y)$$

При этом $A(t)$ -функция, описывающая перепад давления в канале. В силу (2.1) из (1.1)-(1.9) получаем:

$$u_t = (\alpha_{12})_y = A(t), \quad (2.2)$$

$$(\alpha_{12})_t - 2\alpha_2 u_t + \tilde{K}_I \alpha_{12} = 0, \quad (2.3)$$

$$(\alpha_{11})_t - 2\alpha_{12} u_y + \tilde{K}_I \alpha_{11} - \beta Re \Delta = 0, \quad (2.4)$$

$$(\alpha_{22})_t + \tilde{K}_I \alpha_{22} - \beta Re \Delta = 0, \quad (2.5)$$

$$(n^+)_t - b \Phi_y (n^+)_y + b q n^+ = N^+ \quad (2.6)$$

$$(n^-)_t + b \Phi_y (n^-)_y - b q n^- = N^- \quad (2.7)$$

$$\Phi_{yy} = -q \quad (2.8)$$

Здесь $\Delta = \alpha_{11} \alpha_{22} - \alpha_{12}^2$, $\alpha_{ij} = \frac{a_{ij}}{Re}$, $i, j = 1, 2$; Re - число Рейнольдса, $\tilde{K}_I = W^{-1} + \frac{\hat{k}}{3} Re \tilde{I}$, $\tilde{I} = \alpha_{11} + \alpha_{22}$, $\hat{k} = \bar{k} + 3\beta$, W - число Вейсенберга; $b = \frac{T_e}{M^2}$,

$$N^+ = \frac{2C_0 T_e}{M^2}, \quad N^- = \frac{C}{C_0 + C}, \quad q = (C_0 + C)n^+ - C_0 n^-, \quad \alpha_2 = \frac{A_2}{Re}$$

Поскольку $\Delta = \left(\frac{\tilde{\gamma}}{2}\right)^2 - \left(\frac{\tilde{\delta}}{2}\right)^2 - \alpha_{12}^2 = \delta \alpha_{22} + \alpha_{22}^2 - \alpha_{12}^2$, то в системе (2.2)-(2.8)

Вместо уравнения (2.4) возьмем очевидное соотношение:

$$\delta_t - 2\alpha_{12} u_y + \tilde{K}_I \delta = 0 \quad (2.9)$$

К системе (2.2)-(2.8) надо добавить краевые условия

$$u|_{y=0} = 1, t > 0 \quad (2.10.1)$$

$$\begin{cases} \Phi|_{y=0} = 1, \Phi|_{y=1} = 0, t > 0, \\ n^+|_{y=0} = \frac{C}{C_0 + C}, n^-|_{y=1} = 0, t > 0 \end{cases} \quad (2.10.2)$$

и начальные данные

$$\begin{cases} u|_{t=0} = u_0(y), 0 < y < 1 \\ a_{i,j}|_{t=0} = (a_{i,j})_0(y), 0 < y < 1 \end{cases} \quad (2.11.1)$$

$$\begin{cases} \Phi|_{t=0} = \Phi_0(y), 0 < y < 1, \\ n^{\pm}|_{t=0} = n^{\pm}(y) = 0, 0 < y < 1 \end{cases} \quad (2.11.2)$$

Замечание 2.1 Для вязкой жидкости случай $A(t) = const (= \hat{A})$

$$u_0(y) = 0$$

рассмотрен в монографиях [5,6].

Замечание 2.2 Из (1.2) находим агрегат $\wp(t, y)$:

$$\wp(t, y) = \alpha_{22}(t, y) + \delta \frac{\Phi^2}{2} + C(t), \quad (2.12)$$

где $\delta = bT_e$, $C(t)$ -некоторая функция от t .

Замечание 2.3 Будем полагать, что выполнены условия согласования начальных данных и краевых условий:

$$\begin{cases} u|_{y=0,1} = 0, \\ \Phi|_{y=0} = 1, \Phi|_{y=1} = 0, \\ n^+|_{y=0} = \frac{C}{C_0 + C}, n^-|_{y=1} = 0, \quad t > 0. \end{cases} \quad (2.13)$$

Заметим, что исходная задача разбивается на две подзадачи, которые рассматривать отдельно.

§3. Описание вычислительного алгоритма для нестационарной модели (2.2), (2.3), (2.5), (2.9), (2.10.1), (2.11.1).

Введем сеточные функции:

$$u(t, y) = u(\tau * n, i * h) = u_i^n, \quad \alpha_{12}(t, y) = \alpha_{12}(\tau * n, i * h) = (\alpha_{12})_i^n \text{ и т.д.}$$

Здесь τ -шаг разностной сетки по времени, h -шаг по пространству, $n = 0, 1, \dots, i = \overline{0, N}, N * h = 1$ при этом $u_i^0 = u_0(i * h)$, $(\alpha_{12})_i^0 = (\alpha_{12})_0(i * h)$.

Для нахождения сеточных функций на $n + 1$ шаг опишем далее следующий вычислительный алгоритм.

1. В уравнениях нестационарной модели заменим производные по t и y разностными соотношениями:

$$u_t \text{ на } \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\tau}; \quad u_y \text{ на } \frac{u_{i+1}^{n+1} - u_{i-1}^{n+1}}{2h}$$

В итоге получим из (2.2), (2.3), (2.4):

$$(\alpha_{22})_i^{n+l+1} = \frac{(\alpha_{22})_i^n + \beta Re(\Delta)_i^{n+l}}{1 + (\tilde{K}_l)_i^{n+l} \tau}, \quad (3.1)$$

$$A_i(\vec{U})_{i-1}^{n+l+1} + B_i(\vec{U})_i^{n+l+1} + C_i(\vec{U})_{i+1}^{n+l+1} = F_i, \quad i = \overline{0, N-1} \quad (3.2)$$

где

$$U = \begin{pmatrix} u \\ \alpha_{12} \end{pmatrix}, \quad A_i = \frac{r}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ (\alpha_{22})_i^{n+l+1} & 0 \end{pmatrix}, \quad C_i = -A_i$$

$B_i = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 + (\tilde{K}_l)_i^{n+l} \tau \end{pmatrix}, F_i = \begin{pmatrix} f_i \\ \varphi_i \end{pmatrix}, r = \frac{\tau}{h}, l = \overline{0, L-1}$ -параметр, характеризующий число итераций по нелинейности, причем $u_i^{n+1} = u_i^{L+n}$

2. Для нахождения решений системы (3.2) воспользуемся методом матричной прогонки (см. [7]). Прогоночное «соотношение» запишем в таком виде;

$$(\vec{U})_i^{n+l+1} = X_i(\vec{U})_{i-1}^{n+l+1} + \vec{Y}_i. \quad (3.3)$$

$$\text{Здесь } X_i = \begin{pmatrix} x_i^{11} & x_i^{12} \\ x_i^{21} & x_i^{22} \end{pmatrix}, \quad \vec{Y}_i = \begin{pmatrix} y_i^1 \\ y_i^2 \end{pmatrix}.$$

При этом, прогоночные «коэффициенты» X_i, Y_i вычисляются так;

$$\begin{cases} X_i = -(B_i + C_i X_{i+1})^{-1} A_i, \\ Y_i = (B_i + C_i X_{i+1})^{-1} (\vec{F}_i + C_i Y_{i+1}) \\ i = \overline{N-1, 1}. \end{cases} \quad (3.4)$$

3. При $y = 1 (i = N)$ имеем:

$$u_N^{n+l+1} = 0,$$

$$\frac{(\alpha_{12})_N^{n+l+1} - (\alpha_{22})_{N-1}^{n+l+1}}{h} = -A((n+1)\tau),$$

т.е.

$$(\vec{U})_N^{n+l+1} = X_N(\vec{U})_{N-1}^{n+l+1} + \vec{Y}_N. \quad (3.5)$$

где

$$X_N = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \vec{Y}_N = \begin{pmatrix} f_0 \\ \varphi_0 \end{pmatrix}.$$

С учетом (3.5) последовательно находим из (3.4) X_i, Y_i при $i = \overline{N-1, 1}$. Далее $y = 0 (i = 0)$:

$$\begin{cases} (\vec{U})_0^{n+l+1} = X_0(\vec{U})_1^{n+l+1} + \vec{Y}_0. \\ (\vec{U})_1^{n+l+1} = X_1(\vec{U})_0^{n+l+1} + \vec{Y}_1. \end{cases} \quad (3.6)$$

Заключение.

В ходе работы была получена математическая модель течения несжимаемой полимерной жидкости. За основу была взята реологическая модель Покровского-Виноградова. Особенность состоит в том, что необходимо в системе уравнений Навье-Стокса учитывать распределение зарядов и потенциала электрического потенциала.

Список литературы:

- [1] Мординов А.Н., Смородин Б.Л. "Электроконвекция при инжекции с катода и нагреве сверху"// ЖЭТФ, 2012, Т. 141, вып. 5, с. 997-1005.
- [2] Тараут А.В., Смородин Б.Л. "Электроконвекция при наличии автономной униполярной инжекции и остаточной проводимости"// ЖЭТФ, 2012, Т. 142, вып. 2(8), с. 403-412.
- [3] Смородин Б.Л., Тараут А.В. "Динамика волновых электроконвективных течений в модулированном электрическом поле"// ЖЭТФ, 2014, Т. 145, вып. 1, с. 180-188.
- [4] Алтухов Ю.А., Гусев А.С., Пышнограй Г.В. "Введение в мезоскопическую теорию текучих полимерных систем". Барнаул: АлтГПА, 2012, 121 с.
- [5] Лойцянский Л.Г. "Механика жидкости и газа". М.: Наука, 1978, 736 с.
- [6] Бамбаева Н.В., Блохин А.М. "Стационарные решения уравнений несжимаемой вязкоупругой полимерной жидкости"// ЖВММФ, 2014, Т.54, номер 5, с. 109-134.
- [7] Джангава П.В. "Об одном свойстве коэффициентов метода прогонки"// Труды Вычислительного центра ГрАН СССР. Тбилиси, 1976